

**OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI O'RTASIDAGI INTEGRATSIYA:
REGRESSIYA TAHLILI ASOSIDA BAHOLASH****Bozorova Guljaxon Otabek qizi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484259>

Mehnat va ta'lim xizmatlari bozorlarining samarali integratsiyasi milliy iqtisodiyot rivojlanishi, ijtimoiy barqarorlik va inson kapitalini rivojlantirish uchun muhimdir. Ushbu jarayonning samaradorligini baholash uchun yuqoridagi mezonlar asosida doimiy monitoring va tahlil o'tkazilishi zarur. Bu nafaqat mavjud muammolarni aniqlashga, balki ularni hal qilish yo'llarini ishlab chiqishga imkon beradi.

1-jadval**Korxonalar va tashkilotlarda yollanib ishlovchi aholi sonining
ma'lumot darajasi bo'yicha taqsimlanishi¹**

Yillar	Jami	Shu jumladan ma'lumoti bo'yicha		
		oliy	professional ta'lim	umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim
2020	100	35.4	47.2	17.3
2021	100	37.7	28.1	34.2
2022	100	38.2	28.4	33.4
2023	100	33.33	22.6	44.1

Jadvalda yillarga ko'ra, jami yollanib ishlovchi aholi soni bo'yicha ma'lumotlar berilgan va shu bo'yicha ta'lim darajasi (oliy, professional ta'lim, umumiy orta va orta maxsus ta'lim) haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan.

2020-yilda jami ishchilarning 35.4% oliy ta'limga ega bo'lsa, bu ko'rsatkich yillar davomida oshib, 2021-yilda 37.7%, 2022-yilda 38.2% va 2023-yilda 33.33%ga tushgan. Oliy ta'lim darajasiga ega bo'lganlar soni 2020–2022 yillarda o'sgan bo'lsa, 2023-yilda biroz kamaygan. Bu o'zgarish, ehtimol, oliy ta'lim bitiruvchilarining mehnat bozoridagi talab bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liqligini yoki oliy ta'limni tugatganlarning yangi ish o'rinlariga kirishdagi qiyinchiliklarini ko'rsatishi mumkin.

2020-yilda professional ta'lim olganlarning ulushi 47.2% bo'lib, 2021-yilda bu ko'rsatkich 28.1%ga tushgan. 2022-yilda 28.4%ga ko'tarilgan, 2023-yilda esa 22.6%ga tushgan. Professional ta'lim darajasidagi yollanib ishlovchi aholi soni sezilarli darajada kamaygan. Bu esa, ehtimol, zamonaviy mehnat bozorida

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

professional ta'limga bo'lgan talabning pasayganini yoki boshqa omillarni ko'rsatishi mumkin.

2020-yilda bu guruhda 17.3% bo'lsa, 2021-yilda 34.2%, 2022-yilda 33.4%ga ko'tarilgan va 2023-yilda esa 44.1%ni tashkil etgan. Umumiy orta va orta maxsus ta'lim olganlarning ulushi yillardan-yilga oshib bormoqda. 2023-yilda bu ko'rsatkich eng yuqori darajaga yetgan. Bu, ehtimol, mehnat bozorida maxsus ko'nikmalar talab etilayotgan ishchilarga bo'lgan ehtiyojning ortishini yoki bunday ta'limga ega bo'lganlarning mehnat bozori tomonidan ko'proq talab qilinishini anglatadi.

Oliy ta'lim darajasiga ega ishchilar soni 2023-yilda bir oz kamaygan bo'lsa-da, umumiy orta va orta maxsus ta'limga ega ishchilar soni oshmoqda. Professional ta'lim olganlar soni esa keskin kamaygan, bu ehtimol ish bozoridagi talablarga mos ravishda mutaxassisliklarga bo'lgan talabning o'zgarishini ko'rsatadi.

2020–2023 yillar davomida umumiy orta va orta maxsus ta'limga ega ishchilar sonining ortishi, ehtimol, an'anaviy ish o'rinlariga talabning kuchayganini yoki maxsus ko'nikmalarni talab qiladigan ishchilar sonining oshganligini anglatadi.

Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish muhimligi bugungi kunda har bir jamiyat va iqtisodiyotning rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladigan omil hisoblanadi. Oliy ta'lim nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki mamlakatning iqtisodiy, ilmiy va texnologik taraqqiyotiga xizmat qiladi.

2-jadval

Maktab bitiruvchilari va oliy ta'limga talabalar qabul qilish dinamikasi (ming kishi)²

Ko'rsatkichlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Maktab bitiruvchilari soni	594.3	654.2	640.8	624.5	601.4	581.8	554.8
Oliy ta'limga qabul qilingan talabalar	57.6	58.2	57.0	57.1	59.3	58.3	57.7

Davomi

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maktab bitiruvchilari soni	531.7	518.6	511.4	511.8	513.9	523.2	499.3
Oliy ta'limga qabul qilingan talabalar	80.8	108.7	128.7	165.0	220.1	275.5	350.1

2010-2023-yillar uchun maktab bitiruvchilari va Oliy ta'lim tashkiloti bakalavriatiga qabul qilinganlarning soni berilgan (1-rasm). Mavjud ma'lumotlar asosida maktab bitiruvchilarini Oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi, ularning vaqtga bog'liq to'g'ri chiziqli regressiya tenglamalarini va omillar kesishish nuqtasini aniqlaymiz.

1-rasm. Maktab bitiruvchilari va oliy ta'limga talabalar qabul qilishning yillik o'zgarishi (ming kishi)

Hozirda maktabda ta'lim olayotgan kelgusi 15 yillikda maktabni tamomlashi kutilayotgan o'quvchilar soni o'rganilganda, ular soni yildan-yilga o'zgarishi kuzatilyapti(3-jadval).

3-jadval

Kutilayotgan maktab bitiruvchilari soni (ming kishi)³

Yillar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maktab bitiruvchilari soni	563,4	584,9	599,2	605,3	610,4	598,3	599,9
Yillar	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Maktab bitiruvchilari soni	651,5	687,8	702,8	694,9	683,7	733,1	776,8

Mavjud ma'lumotlar asosida grafik chizadigan bo'lsak, uni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

2-rasm. Maktab bitiruvchilari va oliy ta'limga talabalar qabul qilishning yillik o'zgarishi (ming kishi)

Berilgan ma'lumotlar asosida har ikkala ko'rsatkich uchun regressiya tenglamasini, korrelyatsiya koeffitsiyentini aniqlab olamiz.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Вывод итогов								
2									
3	<i>Регрессионная статистика</i>								
4	Множественный R	0.569352076							
5	R-квадрат	0.324161787							
6	Нормированный R-квадрат	0.298168009							
7	Стандартная ошибка	61.31426154							
8	Наблюдения	28							
9									
10	Дисперсионный анализ								
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>			
12	Регрессия	1	46883.00338	46883.00338	12.4707456	0.001566051			
13	Остаток	26	97745.40537	3759.438668					
14	Итого	27	144628.4088						
15									
16		<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95.0%</i>	<i>Верхние 95.0%</i>
17	Y-пересечение	532.0034657	23.80965102	22.34402618	1.6995E-18	483.0620271	580.9449	483.062	580.9449
18	Переменная X 1	5.065688015	1.434472505	3.531394291	0.001566005	2.117087552	8.014288	2.117088	8.014288

3-rasm. Maktab bitiruvchilari sonining vaqtga bog'liq regressiya tahlili natijalari.

$$MB=532,003+5,066*t$$

Bu yerda MB-maktab bitiruvchilari, t-vaqt.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,569 – o'rtacha to'g'ri bog'langan.

R kavdrat 0,324 demak hisobga olinmagan omillarning ulushi 67,6%.

Fisherning F-kriteriyasi bo'yicha regressiya tenglamasi ma'nodor.

Endi, Oliy ta'limga qabul qilingan talabalarning vaqtga qarab o'zgarishini ko'rib chiqamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Вывод итогов								
2									
3	<i>Регрессионная статистика</i>								
4	Множественный R	0.863601303							
5	R-квадрат	0.745807211							
6	Нормированный R-квадрат	0.724624478							
7	Стандартная ошибка	49.94134401							
8	Наблюдения	14							
9									
10	Дисперсионный анализ								
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>			
12	Регрессия	1	87814.26068	87814.26068	35.20826284	0.0000689			
13	Остаток	12	29929.6541	2494.137841					
14	Итого	13	117743.9148						
15									
16		<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95.0%</i>	<i>Верхние 95.0%</i>
17	Y-пересечение	-23.47728571	28.19282065	-0.832739867	0.421256182	-84.9041651	37.94959362	-84.90416505	37.94959362
18	Переменная X 1	19.6468	3.311078866	5.9336551	6.88506E-05	12.43257889	26.86102111	12.43257889	26.86102111

4-rasm. Oliy ta'lim tashkilotlariga qabul qilingan talabalar sonining vaqtga bog'liq regressiya tahlili natijalari.

$$OTQ=-23,477+19,647*t$$

Bu yerda, OTQ-Oliy ta'limga qabul qilingan talabalar, t-vaqt.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,864 – yuqori to'g'ri bog'langan.

R kavdrat 0,746 demak hisobga olinmagan omillarning ulushi 25,4%.

Fisherning F-kriteriyasi bo'yicha regressiya tenglamasi ma'nodor.

Maktab bitiruvchilarini Oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 100ga yetkazish uchun ikta regressiya tenglamalarini tenglashtirib olamiz.

POLAND

POLAND

$$MB=532,003+5,066*t$$

$$OTQ=-23,477+19,647*t$$

$$MB=OTQ$$

$$532,003+5,066*t = -23,477+19,647*t$$

$$14,647*t=555,48$$

$$t \approx 37,92$$

Demak, (belgilash kiritilganini inobatga olib) hisobimiz bo'yicha 2047-yilga kelib, OTT maktab bitiruvchilarini 100%ga olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

5-rasm. Maktab bitiruvchilari va oliy ta'limga talabalar qabul qilishning yillik o'zgarishi va prognoz natijalari

Oliy ta'limga talabalarni qamrab olish darajasining oshishi, ta'lim tizimining rivojlanishi va yangi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish jarayonini anglatadi. Regressiya tahlillari yordamida kelgusida maktab bitiruvchilari va oliy ta'limga qabul qilingan talabalar sonining o'zgarishi prognoz qilinmoqda, bu esa ta'lim tizimi va mehnat bozoridagi ehtiyojlar o'rtasidagi muvofiqlikni

